

О ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА ТАШКИЛ ЭТИЛГАН АГРОТУРИЗМ ФАОЛИЯТИНИ ИННОВАЦИЯЛАР ТАДБИҚИ АСОСИДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Мусакханов Казихан Абдулҳаким ўғли

НАМАНГАН МУҲАНДИСЛИК-ТЕХНОЛОГИЯ ИНСТИТУТИ, эркин тадқиқотчиси,

Email: musakhanovqozikhon@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8227293>

Агротуризмда янги ғояларни яратиш ва излаш инновацияларни амалга ошириш йўлидаги биринчи муҳим босқичдир. Инновацион агротуризм маҳсулотини яратиш асосий муаммолар, эҳтиёж ва вазифаларни белгилаб берувчи ижодий жараён ва тадбиркорларнинг шахсий ташаббуси ҳисобланади. Белгиланган мақсадларга эришиш учун тадбиркорлар маҳаллий аҳоли, давлат ҳокимияти органлари, жамоат ташкилотлари ва олий ўқув юртлари билан ҳамкорлик қилади. Шунингдек, улар маркетинглар, инвесторлар, АТ-экспертлари, экологлар ва бошқа мутахассислар билан ҳам ҳамкорлик қиладилар. Хусусан, янги агротуризм йўналишлари, бизнес лойиҳаларини ишлаб чиқишда олимлар, ўлкашунослар билан органик маҳсулотларни бозорга тарғиб қилиш учун улар маркетинг хизматларидан фойдаланадилар.

Кейинги муҳим босқич - бу янги ғояларни ишлаб чиқиш. Йиғилган ахборот базаси асосида таҳлил ва синтез йўли билан тегишли мутахассислар билан ҳамкорликда энг яхши ва истиқболли ғоялар ишлаб чиқилади, муҳокама қилинади ҳамда танланади, кейинчалик улар янгилик турлари ва даражаси бўйича агротуризм инновацияларига айланади. Агротуризмда инновацион фаолиятни бошқариш агротуризмга инновацияларни жорий этишнинг якуний босқичи бўлиб, у ҳуқуқий, ташкилий, молиявий, кадрлар, техник ва ахборот таъминоти билан бирга амалга оширилади. Ушбу босқичда инновация дастлаб ўзлаштирилади ва эгасининг доимий назорати остида ҳамроҳ бўлади. Ушбу тажриба даврида унинг самарадорлиги баҳоланади. Ушбу синов босқичи натижасида инновация агротуризм иқтисодиётида муваффақиятли амалга оширилади ёки бутунлай рад этилади ёки қайта кўриб чиқиш учун қайтарилди.

Агротуризмда инновацион ривожланиш йўналишларидан бири ҳамкорликка асосланган туризмнинг бошқа турларини: маданий туризм, экотуризм, маърифий туризм, этнографик туризм, диний туризм, яшил туризм, соғломлаштириш туризми, спорт туризми, экстремал туризм, фототуризмни жалб қилишдир. Туризм турлари ўртасидаги бундай ҳамкорлик ва синергия агротуризмда туристик маҳсулотлар ва хизматлар спектрини кўпайтириш имконини беради, бу эса ўз навбатида қишлоқ хўжалиги объектларига кўпроқ туристларни жалб қилади.

2022 йилда “Наманган вилояти ҳудудлари” агротуризм фаолиятига инновацияларнинг жорий этилишини баҳолашни аниқлаш мақсадида ҳар бир ҳудуд агротуризми хусусан, Косонсой агротуризми кластери – 17 нафар, Поп агротуризм кластери -21 нафар, Чортоқ агротуризми- 18 нафар ҳамда Янгиқўрғон агротуризм- 15 нафар жами 71 нафар ер участкалари эгалари ўртасида сўров ўтказилди. Ушбу ҳудуд ер участкаларининг умумий аҳоли сони 1237 та мулк эди. Бундай миқдордаги респондентлар учун назарий танлама хатоси 0,95 эҳтимоллик даражасида 8% ни ташкил этди. (1-расм).

1-расм. 2022 йилда “Наманган вилояти ҳудудлари” агротуризм фаолиятида амалга оширилган инновациялар турлари бўйича сўров натижалари, балл

Респондентларга ўн баллик шкала бўйича ўзларининг тадбиркорлик агротуризм фаолиятида фойдаланадиган инновация турлари ҳақида саволлар берилди. Ушбу сўровномалар натижасига кўра, мулкдорлар озиқ-овқат (8,1 балл), маркетинг (7,4 балл) ва ижтимоий (7,4 балл) соҳаларда инновациялардан энг кўп фойдаланиши аниқланди. Инновацияларнинг экологик (5,3 балл), ахборот (4,7 балл) ва ташкилий (4,5 балл) турлари бирмунча кам қўлланилган. Технологик инновациялар агротуризм фаолиятида энг кам (4,5 балл) татбиқ этилмоқда. Шу маънода фикримизча, агротуризм фаолиятини амалга оширишнинг мавжуд усуллари тақомиллаштириш учун бир қатор инновацияларни татбиқ этиш мақсадга мувофиқдир (1-жадвал).

1-жадвал

Янгилик даражаси бўйича агротуризмдаги инновациялар турларини тақомиллаштириш

Иновация турлари	Янгилик даражаси бўйича	
	Иновация	Тақомиллаштирилган
Маркетинг	Бизнес маслаҳатлари	Агротуризм мактаби, Фермер онлайн дўкони
Маҳсулот	Ҳаммасини қамраб олиш	Агротуризм ресторани, Чавандоз мактаби, Мини ҳайвонот боғи, Болалар фермаси
Ташкилий	Дам олиш кунлари агротуризмда ҳаракат, “Агротурн”	“Эркин ҳаракат”, “Ўзинг учун яша”, “Тарихни ўрган”, “Кенг яйлов”, “Ҳосилни ўзингиз йиғинг”
Ижтимоий	“Бир оила” дастури, очиқ осмон остидаги музейларга саёҳат	Инновацион фикрлаш, Чегарасиз агротуризм
Экологик	“Тоза ер” экологик дастури	Экостандартларга мувофиқ агротуризм саёҳат ташкил этиш
Технологик	360° кўриш веб-камералари	Радио кўприк
Ахборот	“Фермер хўжалиги веб-камералари”, Агротуризм веб сайтлари	“Наманган вилояти ҳудудлари” веб-сайти, YouTube канали, Жонли эфир

Агротуризм соҳасида тадбиркорлик фаолиятини амалга оширишга замонавий ва ижодий ёндашиш муайян фалсафий қарашни талаб қилади. Фикримизча, инновацион фикрлаш агротуризмни самарали ривожлантиришнинг асосий тамойилига айланиши керак. Корхона эгаси агротуризм фаолиятини фақат “маҳсулот ва хизматлар истеъмоли” иқтисодий моделида “ўткирлаштирмаслик” кераклигини тушуниши керак. Бу ерда биринчи навбатда таассуротлар ва ҳис-туйғулар сотилади, ўзига хос муҳит яратилади. Сайёҳлар нафақат мижозлар, балки биринчи навбатда ҳурматли меҳмонлардир. Иқтисодиётни ўзгартириш, янгича фикрлаш ва одамларнинг идрокига бундай қайта йўналтириш фермер хўжалиги эгалари ва ташриф буюрувчилар, шунингдек, меҳмонлар ўртасида ишонч, дўстлик ва дўстона муносабатларни келтириб чиқаради. Фермерликдаги агротуризм қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ҳажмини оширишга эмас, биринчи навбатда туристларни кўпроқ жалб қилишга қаратилади. Ижтимоий йўналишда “Бир оила” дастурлари. Агротуризм таътиллари биринчи навбатда болалар билан яхши, сифатли оилавий дам олишни кўзда тутган ҳолда, агротуризмда оилавий таътил оила аъзолари ўртасида ҳиссий алоқани яхшироқ ўрнатишга ва ёш авлодга жуда кўп қизиқарли нарсаларни ўргатишга имконини беради. Катталар ўз фарзандлари билан айнан шу ерда болалар ва ота-оналар ўртасида мастер-класс, от миниш, балиқ овлаш, маҳаллий таомларни пишириш, боғда ёки фермада ёрдам беришга, уларнинг ижобий ҳис-туйғуларни қабул қилиш ва кенгайтириш доирасида яхшироқ алоқа, мулоқот ва ўзаро муносабатларни ўрнатишга эришадилар.

Бундай дам олиш оилаларни мустаҳкамлайди. Қишлоқда фаол дам олиш - бу шаҳар аҳолисини стресс, бефарқлик, тушкунлик, асабий бузилиш, касбий чарчашдан даволайдиган, ота-оналар ва болаларни ўз гаджетларига “тиқилиб қолишдан” халос қиладиган, уларни биргаликда яхши дам олишга ўргатадиган “терапия” туридир. Меҳмонлар ҳамма нарсага вақтлари бўлишини англаган ҳолда таътилларини тинч ва мувозанатли режимда ўтказишади. Агар истак бўлса, фермада ҳар доим қиладиган ишлар ва вазифалар мавжуд.

References:

1. World Encyclopedia of Entrepreneurship. Publication Date:2021 ISBN:978 1 83910 413 8, 704 pp. 2nd edition. <https://www.e-elgar.com/shop/gbp/world-encyclopedia-of-entrepreneurship-9781839104138.html>
2. Lendel M. A. Theoretical principles of entrepreneurship: analytical aspect/ M. A. Lendel, N. M. Zhulkanych, N. Yu. Voloshchuk//Scientific BulletinUzhNU Vol. No. 35. Part 1. Uzhhorod, 2012. - pp. 13-17. (Series"Economy").
3. Cantillon, R 1931, Essaisur la nature du commerce en general, Macmillan, London.
4. Bustonov M.M. Digital economy in improving the quality of economic growth// European Journal of Molecular & Clinical Medicine. ISSN 2515-8260 2020.Vol 07, Issue 07. <https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?sort=count-f&src> (SCOPUS).
5. Bustonov M.M. Macroeconomic Trends and Patterns of SustainableEconomic Growth and its Quality// Test Engineering & Management. 2019. November-December. <http://www.testmagazine.biz/index.php/testmagazine/article/view/221>

6. Bustonov M.M. The Firm Aspects and conditions Providing the Qualities of Economic Growth in Uzbekistan //International Journal of Economic Theory and Application. 2017, 4(4): 32-39 <http://www.aascit.org/journal/archive2?journalId=918&paperId=4704>
7. Bustonov M.M., Ensuring Long-Term Economic Growth in the World and Econometric Analysis of Economic Growth of the Republic of Uzbekistan in the Context of Extensive, Intensive and Digital Economy. Miasto Przyszłości Kielce 2022, ISSN-L: 2544-980X. <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/406>
8. Bustonov M.M., Analysis of Economic Growth in the Juglyar Cycle in World Countries. Web of Scholars: Multidimensional Research Journal (MRJ) Volume: 01 Issue: 03 | 2022 ISSN: (2751-7543) <http://innosci.org/index.php/wos/article/view/53/37>
9. Bustonov M.M. Digital Economy In Improving The Quality Of Economic Growth. European Journal of Molecular & Clinical Medicine ISSN 2515-8260 Volume 07, Issue 07, 2020.
10. Bustonov M.M. The firm aspects and conditions providing the qualities of economic growth in Uzbekistan. International Journal of Economic Theory and Application. 2017/ <http://www.aascit.org/journal/Ijeta>
11. Bustonov M.M. Macroeconomic Trends and Patterns of Sustainable Economic Growth and its Quality. // Test engineering & Management November-December 2019.
12. Bustonov M.M. Digital Economy In Improving The Quality Of Economic Growth. European Journal of Molecular & Clinical Medicine ISSN 2515-8260 Volume 07, Issue 07, 2020.
13. Bustonov M.M. The Firm Aspects and conditions Providing the Qualities of Economic Growth in Uzbekistan. International Journal of Economic Theory and Application. 2017/ <http://www.aascit.org/journal/Ijeta>
14. B. Baykhanov, Bustonov M.M. Econometric models of sectoral distribution of investments in the economy of Uzbekistan. SOUTH ASIAN Journal of Marketing and Management Research 2019
15. Bustonov M.M. Macroeconomic Trends and Patterns of Sustainable Economic Growth and its Quality. TEST ENGINEERING & MANAGEMENT Vol. 81: Nov/Dec 19 Publication Issue: Vol 81: Nov/Dec 19 Issue Publication Date: 31 December 2019 Published: 2019-11-22
16. Bustonov M.M.,Maxmudov B.J., Rakhimov B.I. Directions for improving the efficiency of the monitoring of commercial banks loan commitments. A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal, Vol. 6 Issue 5, May 2020 Page No.: 304-310. <http://journalnx.com/journal-article/20151021>
17. Bustonov M.M.,Abdurakhmanova M. Organization of credit obligations and monitoring of commercial banks. ACADEMICIA An International Multidisciplinary Research Journal. ISSN: 2249-7137 Vol. 10 Issue 5, May 2020 Impact Factor: SJIF 2020 = 7.13
18. Bustonov M.M.,Abdurakhmanova M. Main Directions of Improvement of the Process of Investment. International Journal on Integrated Education, Volume 3, Issue VI, June 2020 |18. e-ISSN : 2620 3502 p-ISSN : 2615 3785// <http://journals.researchparks.org/index.php/IJIE/article/view/395>
19. Bustonov M.M.,Maxmudov B.J., Rakhimov B.I. Basic concepts of the theory of uncertain sets and actions related to investment processes. International Engineering Journal For Research & Development. Vol. 5 No. 5 (2020): IEJRD, PUBLISHED: 2020-07-17

20. Rakhimov B.I., Bustonov M.M. Determination of the level of risks in investment projects using econometric model. International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology [ijert] issn: 2394-3696 website: ijert.org volume 7, issue 8, aug.-2020. Impact Factor: SJIF 2020 = 7.525
21. Bustonov M.M., Digital economy in improving the quality of economic growth. European Journal of Molecular & Clinical Medicine ISSN 2515-8260 Volume 07, Issue 07, 2020
22. Bustonov M.M., Maxmudov M., Improving Economic Mechanisms to Encourage Efficient Use of Industrial Production Power in Kashkadarya Region/ Annals of R.S.C.B., ISSN:1583-6258, Vol. 25, Issue 3, 2021, Pages. 8183 - 8196 Received 16 February 2021; Accepted 08 March 2021.
23. Rakhimov B.I., Bustonov M.M. Analysis of monitoring and fulfillment of credit obligations in commercial banks/ International Journal of Business, Law, and Education Volume 02, Number 02, 2021. [file:///C:/Users/admin/Desktop/16-Article%20Text-61-1-10-20210524%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/admin/Desktop/16-Article%20Text-61-1-10-20210524%20(1).pdf)
24. Bustonov M.M., Ensuring Long-Term Economic Growth in the World and Econometric Analysis of Economic Growth of the Republic of Uzbekistan in the Context of Extensive, Intensive and Digital Economy. Miasto Przyszłości ISSN-L:2544-980X Table of Content - Volume 26 (Aug 2022)
25. Bustonov M.M., Analysis of Economic Growth in the Juglyar Cycle in World Countries. Vol. 1 No. 3 (2022): Web of Scholars : Multidimensional Research Journal Analysis of Economic Growth in the Juglyar Cycle in World Countries
26. Bustonov M.M., Digitalization and Economic Growth. Miasto Przyszłości ISSN-L: 2544-980X Vol. 30 (2022): <file:///C:/Users/Lenovo/Desktop/201-206+Digitalization+and+Economic+Growth.pdf>
27. Bustonov M.M., Implementation of the single complex cluster system in the territory of Uzbekistan. EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH Innovative Academy Research Support Center UIF = 8.1 | SJIF = 5.685 www.in-academy.uz Volume 2 Issue 13, December 2022 ISSN 2181-2020
28. Bustonov M.M., Economic growth: theoretical and practical aspect. EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH Innovative Academy Research Support Center UIF = 8.1 | SJIF = 5.685 www.in-academy.uz Volume 2 Issue 13, December 2022 ISSN
29. Bustonov M.M., Digital economy in improving the quality of economic growth. European Journal of Molecular & Clinical Medicine ISSN 2515-8260 Volume 07, Issue 07, 2020
30. Bustonov M.M., Maxmudov M., Improving Economic Mechanisms to Encourage Efficient Use of Industrial Production Power in Kashkadarya Region/ Annals of R.S.C.B., ISSN:1583-6258, Vol. 25, Issue 3, 2021, Pages. 8183 - 8196 Received 16 February 2021; Accepted 08 March 2021.
31. Bustonov M.M. Digital economy in improving the quality of economic growth// European Journal of Molecular & Clinical Medicine. ISSN 2515-8260 2020. Vol 07, Issue 07. <https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?sort=count-f&src> (SCOPUS).
32. Bustonov M.M. Macroeconomic Trends and Patterns of Sustainable Economic Growth and its Quality// Test Engineering & Management. 2019.
33. Ishimbayev R.N. Criteria and principle of capability // Miasta Przyszlosci 29, P 334-337

34. Ishimbayev R.N. Competitiveness of small business // Science and innovation. International scientific journal 1 (ISSUE 8), P 90-96
35. Ishimbayev R.N. CLASSIFICATION OF THE ASSESSMENT METHODS OF THE COMPETITIVENESS OF A SMALL BUSINESS // EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH 2 (Issue 13), P 1065-1070
36. Ishimbayev R.N. Ways to increase the competitiveness of enterprises // Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance. (2023) Vol 1.4. P. 174-177
37. Ishimbayev R.N. Ways to Increase competitiveness of small enterprises and private enterprises in Uzbekistan // MIASTO PRZYSZŁOŚCI. (2023) Vol 1 P. 346-349.
38. Ishimbayev R.N. Critiries and assessment of competitiveness of small business // Scientific and Technical Journal of Namangan Instituti of Engineering and Technology. (2022) Vol 7 P. 471-480
39. Ишимбаев Р.Н. Факторы, влияющие на развитие конкурентоспособности малого бизнеса и частного предпринимательства в Узбекистане. // Академические исследования в современной науке. 2022. Том 1. №19. С. 62-68
40. Ишимбаев Р.Н. Повышение конкурентоспособности малого бизнеса и частного предпринимательства. // Biznes-Эксперт журнал. №5 (185) 2023 стр 114-117
41. Ишимбаев Р.Н. Бизнес-экосистема как фактор повышения конкурентоспособности предприятия на рынке. // MIASTO PRZYSZŁOŚCI. (2022) Vol 30 P. 376-377.
42. Ишимбаев Р.Н. Методические подходы к оценке конкурентоспособности малого бизнеса. // Eurasian journal of law, finance and applied sciences Vol 2 Issue 12, November 2022
43. Ишимбаев Р.Н. Конкурентоспособность: понятие, значение и сущность. // Международный научно-образовательный электронные журнал «Образование и наука в XXI веке» 13.12.2022г №33 (том 4) стр 67-71
44. Ишимбаев Р.Н. Новые возможности организации и управлением предпринимательской деятельностью. // Globallashuv sharoitida tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlantirishning dolzarb masalalari NamMTI 2022 yil 15-16 aprel 3-Том стр 237
45. Ишимбаев Р.Н. Проблемы развития бизнеса в Узбекистане в современных условиях. // "Yangi O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning dolzarb masalalari" mavzusida Respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy konferensiya NamMQI 29-30 сентябрь 2022 г. 2 часть стр 274-276
46. Ишимбаев Р.Н. Теоретический и практический анализ конкурентоспособности предприятий. // "Янги Ўзбекистон: Инновация, фан ва таълим" мавзусидаги республика 53-кўп тармоқли илмий масофавий онлайн конференция материаллари тўплами 30 июнь 2023 йил
47. Ишимбаев Р.Н. Классификация методов оценки конкурентоспособности малого бизнеса. // Андижон давлат университети ва Андижон машинасозлик институти "ERKIN BOZOR MEKANIZMLARINI JORIY ETISH HAMDA SOG'LOM RAQOBAT MUHITINI YARATISH ORQALI HUDUDLARDA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI" mavzusida respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy anjuman ILMIY MAQOLALAR VA TEZISLAR TO'PLAMI 4 mart 2023 yil
48. Ишимбаев Р.Н. Развитие рекламы в Республике Узбекистан и пути решения проблем. // "Ўзбекистон тадбиркор-бизнесменларини Евроосиё иқтисодий

иттифиқининг товарлар ва хизматлар бозорларига мослашишларидаги маркетинг муаммолари" мавзусидаги халқаро анжумани материаллари ТЎПЛАМИ Тошкент 21.05.2022 стр 636

INNOVATIVE
ACADEMY